

TA'LIM MUASSASALARIDA PSIXOLOGIK XIZMAT
KO'RSATISHDA PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK VAZIYATLARNI TAHLIL
ETISHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Rashidova Gulnoza G'ulomovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Soyimnazarov Navro'zbek Baxtiyor o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Jahon psixologiyasida psixologik xizmatni tashkil etish muammosini o'rganishga alohida tadqiqot yo'nalishi sifatida e'tibor qaratilmoqda. Psixologik tadqiqotlarda pedagog, psixolog, shaxsning har tomonlama rivojlanishi uchun qo'lidan kelgan barcha ijtimoiy psixologik xizmatni tashkil etib kelmoqda. Mazkur yo'nalishda psixologik xizmatni tashkil etishning turli usullari va zamonaviy texnologiyalarini ifodalovchi pedagogik- psixologik mexanizmlarni qo'llash hamda joriy etish masalasining muhimligiga e'tibor qaratilmoqda. Ayni vaqtda psixologik xizmatni tashkil etish personallardagi muammolarni bartaraf etish kabi holatlar dolzarb muammolar sifatida qaralmoqda.

Kalit so'zlar: Individual tahlil, diagnostika, strategiya, emotsional holatlar, so'rov, intervyu, motivatsiya, o'quv dasturi, baholash amaliyoti.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 14-avgustdagi PQ-3907-son [qarori](#) ijrosini ta'minlash, shuningdek, umumiy o'rta va o'rta maxsus davlat ta'lim muassasalarida o'quvchilarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirildi. Bugungi kunda ta'lim tizimlarida psixologik xizmatni joriy etish borasida olib borayotgan qator nazariy-ilmiy va amaliy-uslubiy ishlari psixologik xizmatni joriy etish va rivojlantirish uchun ma'lum darajada asos bo'lmoqda. Ayni paytda, psixologik xizmat tizimining bugungi holati va uning amaliy faoliyat

yo'nalishlarini [har tomonlama](#), chuqur tahlil qiluvchi va shu tahlillar asosida psixologik xizmatning istiqbollarini ochib beruvchi maxsus tadqiqotlarning taqchilligi nihoyatda muhim muammo bo'lib qolmoqda.

Pedagogik-psixologik vaziyatlar, o'quvchilarning o'rganish jarayonida rivojlanayotgan ruhiy, psixologik va o'quv jarayonlarini ifodalovchi bir konseptdir. Bu vaziyatlar, o'quvchilarning o'z-o'zini tushunish darajasini, o'rganishga qaratilgan qiziqishlarini, o'zlashtirish va qayta tiklash imkoniyatlarini aks ettiradi.

Pedagogik-psixologik vaziyatlar, o'quvchilar va o'qituvchilar orasidagi muloqot va o'quv jarayonida o'tkaziladigan interaksionalarni ta'riflaydi. Bu vaziyatlar, o'quvchilarning motivatsiyasi, qiziqishi, o'z-o'zini tushunish darajasi, o'rganishga qaratilgan maqsadlari, shaxsiy rivojlanish darajasi va boshqalar kabi muhim o'quvchilik xususiyatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Pedagogik-psixologik vaziyatlarni tahlil qilishda, o'quvchilarning o'rganish jarayonida yuzaga keladigan muammolar, qiyinchiliklar va muvaffaqiyatsizliklar ham ko'rsatiladi. Bu vaziyatlarni tahlil qilish va unga mos keladigan psixologik xizmatlarni taqdim etish, o'quvchilarning o'z-o'zlarini rivojlantirish, o'rganishga qaratilgan maqsadlarga erishish va muvaffaqiyatli o'qitishni ta'minlashda muhimdir.

Pedagogik-psixologik vaziyatlarni tahlil etish, o'quvchilarning ruhiy holatlarini, o'rganish jarayonida qatnashishlarini va ularga mos maslahatlar berishni o'rganishga imkon beradi. Bu tahlil, o'qituvchilar va psixologlar uchun o'quvchilarning o'rganish jarayonida yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish usullarini aniqlashda yordam beradi.

Pedagogik-psixologik vaziyatlar, o'quvchilarning o'zlashtirish va qayta tiklash imkoniyatlarini ta'minlash, motivatsiyalash, o'z-o'zini tushunish darajasini oshirish, o'rganishga qaratilgan maqsadlarga erishish va ruhiy salomatliklarini saqlashda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Bu vaziyatlarni tahlil qilish va ularga mos keladigan psixologik xizmatlarni taqdim etish, o'quvchilarning o'z-o'zlarini rivojlantirish va muvaffaqiyatli o'qitishni ta'minlashda muhimdir. Psixolog-pedagogik vaziyatni tahlil etish, o'quvchilarning o'zlarini yaxshi his qilishlarini oshirish va ularning o'quv

jarayonida muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun muhimdir. Bu tahlil individual va guruh xarakatlari, shaxs yoki jamoa diagnostikasi orqali amalga oshirilishi mumkin. Quyidagilar psixolog-pedagogik vaziyatni tahlil etishda qo'llanadigan usullardan ba'zilaridir:

1. Individual tahlil: Bu usulda psixolog shaxs bilan bire-bir suhbat o'tkazadi va uning o'zini tahlil qiladi. Psixolog o'quvchining o'zining istaklari, talablari, qobiliyatlari, xavfsizlik muammolari, motivatsiyasi va o'z-o'zini tushunish darajasi haqida ma'lumot olishga harakat qiladi. Bu tahlil jarayonida psixolog o'quvchining shaxsiy tarixi, oilaviy muhit, o'quv jarayonidagi muvaffaqiyatlari va muammolari haqida ham ma'lumotlarni to'plab oladi.

2. Guruh tahlili: Bu usulda psixolog o'quvchilar guruhini tahlil qiladi. U o'quvchilar orasidagi o'zaro munosabatlarni, guruhda hujjatlashtirish va ishtirokchilik darajalarini, guruhda liderlikni, o'quvchilarning o'zaro yordam va ko'maklashish darajalarini tahlil qiladi. Guruh tahlili, o'quvchilar o'rtasidagi tartibsizliklarni aniqlash va guruhda hamkorlikni oshirish uchun qo'llaniladi.

3. Shaxs diagnostikasi: Bu usulda psixolog o'quvchining psixologik holatini tahlil qilish uchun ma'lumotlarni to'plab oladi. Shaxs diagnostikasi psixologik testlar, anketalar, muloqotlar, obyektiv va subjektiv qiymatlashlarni o'z ichiga oladi. Bu usul orqali o'quvchining kognitiv, hissiy, ijtimoiy va o'z-o'zini boshqarish qobiliyatlarini tahlil qilish mumkin.

4. Jamoa diagnostikasi: Bu usulda psixolog guruhning umumiy holatini tahlil qiladi. U o'quvchilarning guruh ichidagi munosabatlari, guruhning o'quv jarayonidagi muvaffaqiyati va muammolari, guruhning o'zaro ko'maklashish darajasi va jamoa ichidagi liderlikni tahlil qiladi. Bu usul, guruhning qo'llanishini, hamkorlikni va o'quvchilar o'rtasidagi tartibsizliklarni aniqlash uchun qo'llaniladi.

Psixolog-pedagogik vaziyatni tahlil etishda individual va guruh xarakatlari, shaxs yoki jamoa diagnostikasi muhimdir. Bu usullar o'quvchilarning o'zlarini yaxshi his qilishlarini oshirish, o'quv jarayonida muvaffaqiyatli bo'lishlari va o'z-o'zlarini boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirishda yordam beradi. Tahlil natijalariga asosan

psixologlar va pedagoglar o'quvchilarga mos keladigan ko'maklarni taqdim etish, o'quv jarayonini yaxshilash va o'quvchilar orasidagi munosabatlarni mustahkamlashga intilishadi.

Ta'limdagi pedagogik va psixologik vaziyatlarni tahlil qilish o'qitish usullarining samaradorligini, o'quvchilarning bilim olishi va rivojlanishiga ta'sirini tushunish uchun juda muhimdir. Ushbu tahlilda e'tiborga olinadigan asosiy elementlarning taqsimoti:

1. Pedagogik tahlil:

- Ta'lim strategiyalari: Sinfda qo'llaniladigan to'g'ridan-to'g'ri ta'lim, so'rovga asoslangan ta'lim, hamkorlikda o'rganish yoki loyihaga asoslangan ta'lim kabi ta'lim strategiyalarining xilma-xilligi va maqsadga muvofiqligini baholang. Ushbu strategiyalar o'quv maqsadlariga mos keladimi yoki yo'qligini baholang va talabalarni samarali jalb qiling.

- Differentiatsiya: o'quvchilarning turli ehtiyojlari va qobiliyatlarini qondirish uchun o'qituvchilar ta'limni qanday farqlashini tahlil qilish. Talabalarning o'ziga xos ta'lim uslublari va muammolarini hal qilish uchun iskala, moslashuvchan guruhlash yoki individuallashtirilgan o'quv rejalari kabi strategiyalar qo'llaniladimi yoki yo'qligini baholang.

- Baholash va fikr-mulohazalar: o'qituvchilarning o'quvchilarning o'qishini qanday baholashini baholang va o'z vaqtida va konstruktiv fikr-mulohazalarni taqdim eting. Baholash usullari xilma-xilligini va ta'lim maqsadlariga mos kelishini baholang. Talabalarning o'sishini qo'llab-quvvatlaydigan va mulohaza yuritish va o'z-o'zini baholashni rag'batlantiradigan samarali qayta aloqa usullarini izlang.

- Texnologiyadan foydalanish: sinfda texnologiyaning integratsiyalashuvi va uning ta'lim va ta'limga ta'sirini tahlil qilish. Texnologiya o'qitishni yaxshilash, talabalarning faolligini osonlashtirish va raqamli savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun foydalaniladimi yoki yo'qligini baholang.

2. Psixologik tahlil:

- Sinfdagi iqlim: sinfdagi iqlim va uning o'quvchilar farovonligi va faolligiga ta'sirini baholang. Atrof-muhitni qamrab oluvchi, xavfsiz va hurmatli, ijobiy ijtimoiy o'zaro ta'sirlarni rag'batlantiradiganligini baholang. Axborot tuyg'usini uyg'otadigan va o'qituvchi va talaba munosabatlarini mustahkamlaydigan amaliyotlarni izlang.

- Motivatsiya va faollik: o'quvchilarning o'quv jarayoniga qiziqishi va faolligi darajasini tahlil qilish. Pedagogik yondashuvlar va faoliyatlar o'quvchilarning mustaqilligini, kompetentsiyasini va aloqadorligini qo'llab-quvvatlaydimi yoki yo'qligini baholang. Ichki motivatsiya va o'sish tafakkurini rag'batlantiradigan strategiyalarni qidiring.

- Ijtimoiy-emotsional qo'llab-quvvatlash: o'qituvchilarning o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional ehtiyojlarini qanday hal qilishini baholash. Qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish uchun hamdardlik, faol tinglash va nizolarni hal qilish kabi amaliyotlar qo'llaniladimi yoki yo'qligini baholang. Ijtimoiy-emotsional o'rganish va ruhiy salomatlik haqida xabardorlikni rivojlantiruvchi tashabbuslarni qidiring.

- O'rganish va xulq-atvor muammolari: o'qituvchilarning o'rganish yoki xatti-harakatlardagi qiyinchiliklarni qanday aniqlashlari va ularga javob berishlarini tahlil qiling. Maxsus ehtiyojli yoki hissiy yoki xulq-atvorda qiyinchiliklarga duch kelgan talabalarni qo'llab-quvvatlash uchun tegishli choralar mavjudligini baholang. Mutaxassislar bilan hamkorlikni va ota-onalarni tarbiyachilarni jalb qilishni qidiring.

Umuman olganda, ta'limdagi pedagogik va psixologik vaziyatlarni tahlil qilish o'qituvchilarga kuch va takomillashtirishni talab qiladigan sohalarni aniqlashga yordam beradi. Bu o'qitish amaliyotini yaxshilash, talabalarning faolligini oshirish va akademik va ijtimoiy-emotsional sohalarda ijobiy natijalarga erishish uchun dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Pedagogik va psixologik vaziyatlar ta'limda hal qiluvchi rol o'ynaydi, chunki ular o'quvchilarning bilim olishi va rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Mana bular vaziyatlarning muhimligining asosiy sabablari:

1. Samarali o'qitish va o'qitishga ko'maklashish: Pedagogik vaziyatlarda o'qituvchilar o'quvchilarni o'zlashtirish va o'rganishni osonlashtirish uchun

foydalanadigan ta'lim strategiyalari, usullari va usullari kiradi. Tegishli pedagogik yondashuvlarni qo'llash orqali o'qituvchilar talabalarda faol ishtirok etish, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishlari mumkin. Bunday vaziyatlar mazmunli o'rganish tajribasini qo'zg'atuvchi rag'batlantiruvchi va qulay o'quv muhitini yaratishga yordam beradi.

2. O'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirish: Talabalar turli xil qobiliyatlarga, o'rganish uslublari va qiziqishlariga ega bo'lgan turli kelib chiqishi. Psixologik vaziyatlar o'quvchilarning bilim olishi va xatti-harakatlariga ta'sir qiluvchi psixologik omillarni hisobga oladi. Ushbu omillarni tushunish orqali o'qituvchilar o'zlarining pedagogik yondashuvlarini o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun moslashtirishlari mumkin.

3. Motivatsiya va faollikni qo'llab-quvvatlash: Ijobiy psixologik vaziyatlar o'quvchilarning motivatsiyasi va o'qishga jalb etilishiga yordam beradi. Talabalar sinfda o'zlarini xavfsiz, qo'llab-quvvatlanayotgan va qadrlangan his qilsalar, ular faol ishtirok etishga va o'z ta'limini egallashga undaydilar. O'qituvchilar ichki motivatsiya va umumiy farovonlik uchun muhim bo'lgan avtonomiya, kompetensiya va bog'liqlik tuyg'usini rivojlantiradigan psixologik vaziyatlarni yaratishi mumkin.

4. Ijtimoiy-emotsional rivojlanishni kuchaytirish: Ta'limdagi psixologik vaziyatlar o'quvchilarning ijtimoiy va hissiy rivojlanishiga ham tegishli. Ijobiy munosabatlar, empatiya, hissiy tartibga solish va nizolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali o'qituvchilar o'quvchilarning umumiy farovonligini qo'llab-quvvatlaydigan muhitni yaratishi mumkin. Bu, o'z navbatida, ularning ijtimoiy ko'nikmalarini, hissiy aqlini va chidamliligini oshiradi.

5. Mumkin bo'lgan muammolarni aniqlash va hal qilish: Psixologik vaziyatlar o'qituvchilarga o'quvchilar duch kelishi mumkin bo'lgan har qanday potentsial hissiy, xulq-atvor yoki o'rganish muammolarini aniqlash va hal qilishda yordam beradi. O'quvchilarning psixologik va hissiy holatidan xabardor bo'lgan holda, o'qituvchilar erta aralashib, kerak bo'lganda tegishli yordam yoki mutaxassislariga murojaat qilishlari mumkin.

6. Ijobiy maktab muhitini shakllantirish: Samarali pedagogik va psixologik vaziyatlarning kombinatsiyasi ijobiy maktab iqlimiga yordam beradi. Ijobiy maktab muhiti o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida tegishlilik, o'zaro hurmat va hamkorlik tuyg'usini rivojlantiradi. Bu talabalar o'zlarini xavfsiz his qiladigan, qo'llab-quvvatlanadigan va o'rganishga undaydigan muhit yaratadi.

Ta'limdagi pedagogik va psixologik vaziyatlarni o'rganish o'qituvchilar, o'quvchilar va o'quv muhiti o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tekshirishni, ularning ta'lim va ta'lim natijalariga qanday ta'sir qilishini tushunishni o'z ichiga oladi. Ushbu tadqiqot odatda turli tadqiqot usullarini, jumladan kuzatishlar, so'rovlar, intervyular va ma'lumotlarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu tadqiqotning asosiy yo'nalishlari va yondashuvlari:

1. Pedagogik vaziyatlar:

- Ta'lim usullari: to'g'ridan-to'g'ri ta'lim, so'rovga asoslangan ta'lim yoki hamkorlikda o'qitish kabi o'qituvchilar tomonidan qo'llaniladigan turli xil ta'lim strategiyalari va yondashuvlarini o'rganish. Talabalarning faolligini, tanqidiy fikrlashni va bilimlarni egallashni rivojlantirishda ularning samaradorligini baholash.

- o'quv dasturlarini loyihalash: ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, jumladan, mazmuni tanlash, ketma-ketlik va o'quv maqsadlariga moslashtirishni o'rganish. O'quv dasturining o'quvchilarning bilim olishi va yutuqlariga ta'sirini tahlil qilish.

- Baholash amaliyoti: Qo'llaniladigan baholash turlarini, ularning ta'lim maqsadlariga mos kelishini, o'qituvchilar tomonidan qo'llaniladigan fikr-mulohazalar va baholash usullarini o'rganish. Baholar o'quvchilarning o'rganishini to'g'ri o'lchaydimi yoki yo'qligini tekshirish va o'quv qarorlarini qabul qilishga undaydi.

2. Psixologik vaziyatlar:

- Talabalarning motivatsiyasi: o'quvchilar motivatsiyasiga ta'sir etuvchi omillarni, masalan, ichki motivatsiya, o'z-o'zini samaradorligi va maqsadga yo'naltirilganligini tahlil qilish. O'qituvchilar o'quv amaliyotlari va sinf muhiti orqali motivatsiyani qanday oshirishi mumkinligini o'rganish.

- O'quv va kognitiv jarayonlar: o'quvchilar ma'lumotni qanday olish, qayta ishlash va saqlashni o'rganish. Ta'lim natijalarini yaxshilashga yordam beradigan kognitiv strategiyalarni, muammolarni hal qilish usullarini va xotira texnikasini o'rganish.

- Ijtimoiy-hissiy rivojlanish: sinf muhitining o'quvchilarning ijtimoiy va hissiy farovonligiga ta'sirini o'rganish. O'qituvchi va talaba munosabatlarini, tengdoshlarning o'zaro munosabatlarini va hissiy intellekt va ijtimoiy-emotsional o'rganishni rag'batlantiradigan amaliyotlarni tahlil qilish.

Ushbu tadqiqotni o'tkazishda tadqiqotchilar o'z tadqiqotlariga rahbarlik qilish uchun konstruktivizm, ijtimoiy o'rganish nazariyasi yoki o'z taqdirini belgilash nazariyasi kabi turli nazariy asoslardan foydalanishlari mumkin. Shuningdek, ular turli xil ta'lim sharoitlarida pedagogik va psixologik vaziyatlarni har tomonlama tushunishni ta'minlash uchun madaniy xilma-xillik, ijtimoiy-iqtisodiy maqom va alohida ehtiyojli talabalarni qamrab olish kabi kontekstual omillarni ko'rib chiqishlari mumkin. Bundan tashqari, tadqiqotchilar ta'lim samaradorligini oshirish va ijobiy ta'lim natijalarini rag'batlantirish mumkin bo'lgan ilg'or tajribalar va dalillarga asoslangan tadbirlarni aniqlashga intilishlari mumkin. Ushbu tadqiqot samarali o'qitish strategiyalari va o'quvchilarning o'rganishi va rivojlanishini optimallashtirish uchun qo'llab-quvvatlash tizimlari haqida tushuncha berish orqali ta'lim sohasiga hissa qo'shadi.

Xulosa qilib aytganda, ta'limdagi pedagogik-psixologik vaziyatlarning ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Bunday vaziyatlar samarali o'qitish va o'rganishga yordam beradi, o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi, motivatsiya va faollikni oshiradi, ijtimoiy-emotsional rivojlanishni oshiradi, muammolarni aniqlash va hal qiladi va ijobiy maktab muhitini yaratadi. Pedagogik va psixologik jihatlarni hisobga olgan holda, o'qituvchilar o'quvchilarning o'sishi va muvaffaqiyati uchun imkoniyatlarini maksimal darajada oshiradigan inklyuziv va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rashidova, G. ., & Soyimnazarov, N. (2023). FORMATION AND DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND LIFE CONCEPTS IN THE PSYCHE OF A CHILD. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(5 Part 2), 35–38. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/15374>
2. Rashidova G. G. Socio Cultural Approach as a Modern Direction of Teacher Training //International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. 2021. – Т. 8. – No. 8. – С. 169-172.
3. Rashidova G. G. INTERPRETATION AND INTERDEPENDENCE OF THE CONCEPTS OF «COMPETENT» AND «COMPETENCE» //Theoretical & Applied Science. – 2021. – №. 8. – С. 83-89.
4. Sharofitdinov, A., & Soyimnazarov, N. (2023). BOSHQARUVCHI SHAXSIDA EMOTIONAL INTELLEKTNING O'ZIGA XOSLIGI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 3(1). извлечено от <https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/7932>
5. Sharafitdinov Abdulla XXX, Soyimnazarov Navro'zbek Baxtiyor ugli Characteristics of Emotional Intelligence in Managers Volume: 01Issue: 10|Oct–2022
6. Abdulla Sharofitdinov, Navro'zbek Soyimnazarov, HISSIY BEQARORLIK VA UNI OLDINI OLISHNING PSIXOLOGIK USULLARI , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: Том 3 № 1 (2023)
7. Sharofitdinov, A., & Soyimnazarov, N. (2023). RAHBARLARDA EMOTIONAL NAZORAT VA O'Z-O'ZINI ANGLASH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 3(1).
8. Sharafitdinov Abdulla XXX, Soyimnazarov Navro'zbek Baxtiyor ugli, (2022). PSYCHOLOGICAL DESCRIPTION OF THE CONCEPT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 7, 71–75. Retrieved from <https://sjird.journalspark.org/index.php/sjird/article/view/240>

9. Rashidova Gulnoza Gulomovna. (2022). TALABALARDA PEDAGOGIK MUHITNI SHAKLLANTIRISH. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 506–509. Retrieved from <https://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/251>